

**Επιστημονικό σχόλιο επί του διαλόγου περί του αν η αμοιβαία
αναγνώριση πρέπει να θεωρείται αρχή ή πολιτική στη βάση της
ανάλυσης του Dworkin περί διάκρισης των αρχών δικαίου
(principles) και πολιτικών (policies).**

Καρυπίδου Κάρμεν

2025

Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρχή δικαίου, αλλά συνιστά απλώς μια πολιτική, στηριζόμενη στη θεωρητική ερμηνεία του Dworkin μεταξύ αρχών και πολιτικών, η οποία, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στη λειτουργία και την έννοια της αμοιβαίας αναγνώρισης εντός του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου.

Πράγματι, κατά τον Dworkin, οι αρχές δικαίου είναι προτάγματα που εφαρμόζονται λόγω της ηθικής ή αξιακής τους βαρύτητας, όπως η ιδέα της δικαιοσύνης ή της δικαιοσύνης (fairness), ενώ οι πολιτικές αποσκοπούν στην προώθηση πρακτικών σκοπών, όπως η αποτελεσματικότητα ή η αποδοτικότητα, δίχως αξιακή θεμελίωση¹.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η αμοιβαία αναγνώριση έχει ήδη καθιερωθεί στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ ως θεμελιώδης αρχή. Στο άρθρο 82 παρ. 1 ΣΛΕΕ, ύστερα της Συνθήκης της Λισσαβώνας, ρητά ορίζεται ότι η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών. Πρόκειται, συνεπώς, για νομικά δεσμευτική αρχή με γενική εφαρμογή (εισαχθείσα με το άρθρο 69Α του κειμένου της Συνθήκης της Λισσαβώνας). Η διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 3 ΣΛΕΕ, το οποίο θεσπίζει την αμοιβαία αναγνώριση ως στόχο πολιτικής της Ένωσης στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αποδεικνύει την εξέλιξη της εν λόγω έννοιας από πολιτική κατεύθυνση σε κανονιστικά δεσμευτική αρχή.

Στη συνέχεια των λεγομένων του Dworkin, επισημαίνεται πως οι αρχές διαθέτουν μια διάσταση βαρύτητας/σημασίας, που σημαίνει πως δεν είναι απόλυτες αλλά τους διακατέχει μια σχετική βαρύτητα, έτσι ώστε όταν υφίσταται σύγκρουση μεταξύ αυτών ή με πολιτικές, το προσδωκόμενο είναι να σταθμιστεί η σημασία έκαστης εξ αυτών. Αυτή η στάθμιση δεν είναι μαθηματική αλλά βασίζεται σε αξιακές κρίσεις, κάτι που καθιστά τις αρχές ευέλικτες και ερμηνευτικές².

Κατά συνέπεια, αν θεωρήσουμε πως η αμοιβαία αναγνώριση αποτελεί αρχή, τότε σε περίπτωση σύγκρουσης με άλλες αρχές, όπως επί παραδείγματι με την προστασία

¹ Dworkin, Ronald M. (1967) "The Model of Rules," *University of Chicago Law Review*: Vol. 35: Iss. 1, Article 3, page 23.

² *Ibid.*, at.27.

θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιβάλλεται να σταθμίζεται η σχετική βαρύτητα αυτών. Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει πραγματοποιήσει τη στάθμιση αυτή στη νομολογία του, όπως στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις Aranyosi και Căldăraru, αποδεικνύοντας πως η αμοιβαία αναγνώριση αντιμετωπίζεται και λειτουργεί ως αρχή στην βάση της ερμηνευτικής προσέγγισης του Dworkin. Στην απόφαση της Aranyosi και Căldăraru, το Δικαστήριο επισημαίνει το εξής «*Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισεως στην οποία στηρίζεται το σύστημα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης έχει ως έρεισμα την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών ως προς το ότι οι αντίστοιχες εθνικές έννομες τάξεις τους είναι σε θέση να παρέχουν ισοδύναμη και αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε στον Χάρτη*»³.

Συνεπώς, η αμοιβαία αναγνώριση ενσωματώνει την έννοια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης⁴, η οποία έχει αναχθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ σε αρχή του δικαίου της Ένωσης. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, με τη σειρά της, βασίζεται στην προϋπόθεση ότι όλα τα κράτη-μέλη σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Υπό αυτό το πρίσμα, η εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης δεν είναι απόλυτη, και είναι εφαρμοστέα πλην ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων (όπως για παράδειγμα αν η εφαρμογή της οδηγεί σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως αυτών που θεμελιώνει ο Χάρτης, όπως αναφέρει το Δικαστήριο), προϋποθέτοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, ηθικές και αξιακές αξιολογήσεις, γεγονός που δεν συνάδει με την έννοια της απλής πολιτικής, καθώς δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά⁵.

Επιπλέον, η ίδια η πορεία διαμόρφωσης του Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου πριν και μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, αναδεικνύει τη σταδιακή μετατροπή εργαλείων που αντιμετωπίζονταν ως “πολιτικές” σε αρχές δικαίου, όπως η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Πιο συγκεκριμένα, η αμοιβαία αναγνώριση σε θέματα ποινικού δικαίου άρχισε να απασχολεί τον ευρωπαϊκό χώρο ήδη από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Κάρντιφ, τον Ιούνιο του 1998. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε, τον Οκτώβριο του 1999, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης επανήλθε ως βασικό αντικείμενο συζήτησης και αναγνωρίστηκε ρητώς ως ο ακρογωνιαίος λίθος (“cornerstone”) της δικαστικής συνεργασίας σε πολιτικές και ποινικές υποθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο επεσήμανε ότι η εν λόγω αρχή δεν περιορίζεται στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, αλλά εκτείνεται και σε άλλες πράξεις των δικαστικών αρχών⁶.

³ Pál Aranyosi and Robert Căldăraru v Generalstaatsanwaltschaft Bremen, Joined Cases C-404/15 and C-659/15 PPU, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 5 April 2016, **σημείο 77** : <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/15>

⁴ «*Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και Θεμελιώδη Δικαιώματα Καταζητούμενου*», Γεωργία Αθανασίου, Qualex, 07/03/2024, σελ.2.

⁵ *Ibid.*, **σημεία 78-83**.

⁶ Official Journal of the European Communities, Programme of measures to implement the principle of mutual recognition of decisions in criminal matters, C 12, 15.1.2001, p. 1.

Κατόπιν τούτου, ανέθεσε στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάρτιση και υιοθέτηση, έως τον Δεκέμβριο του 2000, προγράμματος μέτρων για την ουσιαστική εγκαθίδρυση και εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης⁷.

Όπως σημειώνεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2000⁸, η αμοιβαία αναγνώριση παρουσιάζεται όχι απλώς ως εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των κρατών, αλλά ως μια έννοια που ενσωματώνει αξιακά στοιχεία. Όπως σημειώθηκε, αυτή βασίζεται στην αρχή της ισοδυναμίας και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών-μελών, όχι μόνο προς τους κανόνες αλλά και προς την ορθή εφαρμογή τους. Αυτό συνεπάγεται πως επιτρέπεται η αποδοχή αλλοδαπών αποφάσεων ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανάλογη εσωτερική δομή ή θα είχε εκδοθεί διαφορετική απόφαση. Συνεπώς, η αμοιβαία αναγνώριση, της οποίας η εφαρμογή θα πρέπει να προάγει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρει χαρακτηριστικά αρχής, καθώς θεμελιώνεται σε αρχές, όπως η ισοδυναμία και η εμπιστοσύνη, που έχουν αξιακή βάση.

Η ανάγκη προσέγγισης ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και ενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης, εμφανίζεται περαιτέρω μέσω ενός Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση του Προγράμματος της Χάγης του 2004⁹.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στην τυποποίηση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης εντός δεσμευτικών νομικών πράξεων της Ένωσης, πρότερα της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Ενδεικτικά, η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης¹⁰ αποτελεί το πρώτο παράδειγμα συγκεκριμένης εφαρμογής της αρχής αυτής στον τομέα του ποινικού δικαίου¹¹. Στο **σημείο 6** της απόφασης-πλαίσιο, επισημαίνεται ότι *«Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης το οποίο προβλέπει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αποτελεί την πρώτη περίπτωση συγκεκριμένης εφαρμογής, στον τομέα του ποινικού δικαίου, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που έχει χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως "ακρογωνιαίος λίθος" της δικαστικής συνεργασίας»*. Η επιλογή αυτή, δηλαδή της ένταξης της αρχής σε νομοθετικά δεσμευτικά κείμενα, καταδεικνύει την πρόθεση της ΕΕ να την αναγνωρίσει ως αρχή δικαίου, με αυξημένη θεσμική και αξιακή βαρύτητα.

⁷ *Ibid.*, at 11-13.

⁸ COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Mutual Recognition of Final Decisions in Criminal Matters, COM (2000) 495 final, 29.7.2000, point 3.1, p. 4.

⁹ Official Journal of the European Union, Council and Commission Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union, C 198, 12.8.2005, p. 19.

¹⁰ 2002/584/ΔΕΥ: Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών - Δηλώσεις τις οποίες έκαναν ορισμένα κράτη μέλη με την ευκαιρία της έκδοσης της απόφασης-πλαισίου: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0584>

¹¹ *Supra* note 39., at.1.

Η κατοχύρωση της αρχής ολοκληρώθηκε, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, και συγκεκριμένα με το άρθρο 82 παρ. 1 της ΣΛΕΕ. Η ενσωμάτωση αυτή σε πρωτογενές δίκαιο, θεσμικά δεσμευτικά κείμενα, επιβεβαιώνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση δεν λειτουργεί πλέον ως εργαλείο εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπών και βλέψεων, αλλά ως καθοδηγητική αρχή της ευρωπαϊκής ποινικής συνεργασίας, θεμελιωμένη σε αξίες όπως η εμπιστοσύνη (mutual trust), η ισοδυναμία και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η εναρμόνιση του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου δεν λειτουργεί απλώς ως παράλληλη διαδικασία, αλλά ως αναγκαίο θεμέλιο για την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Μόνον εντός ενός πλαισίου ελάχιστων κοινών εγγυήσεων και αξιών, όπως αυτές διασφαλίζονται από τα άρθρα 82 και 83 ΣΛΕΕ, μπορεί η αμοιβαία αναγνώριση να λειτουργήσει ως αληθινή αρχή δικαίου κατά την έννοια του Dworkin.

Επομένως, η ίδια η νομολογιακή και θεσμική της πορεία, καθώς και η σύνδεσή της με αξιακά φορτισμένους στόχους (όπως η εδραίωση της δικαιοσύνης) καταδεικνύει ότι η Ένωση αντιλαμβάνεται την αρχή αυτή όχι απλώς ως ευκαιριακή πολιτική (policy), αλλά ως αρχή (principle) με αξιακό υπόβαθρο, με την έννοια που αποδίδει ο Dworkin.